

VINIL XLORIDINI OLISH USULLARINI VA POLIMERIZATSIYA JARAYONINI O'RGANISH

O'rozova Sabohat Anvar qizi

Termiz davlat universiteti talabasi

sabohaturozova@gmail.com

Annotatsiya: Vinil xlorid normal sharoitda $-13,9^{\circ}\text{C}$ da qaynash nuqtasiga ega bo'lgan rangsiz gazdir. Xloroform, dixloroetan, etanol, efir, aseton, neft uglevodorodlarida yaxshi eriydi va suvda juda kam eriydi. Qo'sh bog'ning mavjudligi uning polimerizatsiya reaksiyalariga qobiliyatini belgilaydi. Molyar massasi 62,50; suyuqlanish harorati $-158,4^{\circ}$, zichligi 983 kg/m^3 (15° da). Vinilxlorid asosan polivinilxlorid, turli sopolimerlar, vinilidenxlorid va metilxloroform ishlab chiqarishda xom ashyo sifatida qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: Vinil xlorid, polivinil xlorid (PVX), polimerizatsiya, atsetilen usuli, suspenziyali polimerizatsiya.

STUDYING THE METHODS OF OBTAINING VINYL CHLORIDE AND THE POLYMERIZATION PROCESS

Abstract: vinyl chloride is a colorless gas with a boiling point at -13.9°C under normal conditions. It is well soluble in chloroform, dichloroethane, ethanol, ether, acetone, petroleum hydrocarbons and is very poorly soluble in water. The presence of a double bond determines its ability to polymerization reactions. Molar mass 62.50; liquefaction temperature -158.4° , density 983 kg/m^3 (at 15°). Vinyl chloride is mainly used as a raw material in the production of polyvinyl chloride, various sopolimers, vinilidenchloride and methylchloroform.

Keywords: vinyl chloride, polyvinyl chloride (PVC), polymerization, acetylene method, suspension polymerization.

KIRISH:

Barchamizga ma'lumki, vinil xlorid mahsulotlari hayotimizda muhim narsalarga aylangan, ammo bilasizmi, vinil xloridni tayyorlash va polimerlash jarayoniga qanday erishish mumkin? Vinil xlorid sanoat miqiyosida tayyorlashga asosan quyidagilar kiradi: asetilen usuli, estrodiol usuli, etilen kislorod xlorid usuli, etilen muvozanati kislorod xlorid usuli va boshqalar. Turli xil dastur doirasiga ko'ra, PVXni

quyidagilarga bo'lish mumkin: universal PVX qatroni, yuqori darajadagi polimerizatsiya PVX qatroni, o'zaro bog'langan PVX qatroni.[1]

TADQIQOT METODI VA METODOLOGIYASI

Vinil xloridni turli usullar bilan olish mumkin.

Получение винилхлорида

А. Гидрохлорирование ацетилена:

Б. Получение винилхлорида из этилена и хлора через дихлорэтан проводят в две стадии: жидкофазным хлорированием этилена в присутствии хлоридов меди, железа или сурьмы и пиролизом образовавшегося на первой стадии дихлорэтана:

В. Разработан одностадийный способ получения винилхлорида высокотемпературным хлорированием этилена:

1-rasm: Vinil xlorid ishlab chiqarish reaksiyalari asetilenni gidroxlrlash (1 a-rasm):

Jarayon gaz va suyuqlik fazalarida quvur tipidagi aloqa apparatida amalga oshirilishi mumkin. Gaz fazasi usuli eng keng tarqalgan. Jarayon, ko'mirning og'irligi bo'yicha 10% miqdorida simob xlorid bilan singdirilgan faol uglerod ustidan 49 kPa ortiqcha bosim ostida 120-220 ° S haroratda quvur tipidagi aloqa apparatida amalga oshiriladi. Gaz fazali gidroxlrlash uchun 1: 1,1 molyar nisbatda quruq 97-99% asetilen va yuqori konsentrlangan vodorod xlorid ishlatiladi. Vodorod xlorid tarkibida atsetilen bilan portlovchi reaksiyaga kirishuvchi erkin xlor bo'lmasligi kerak. Reaksiya mahsulotlari gazsimon aralashma bo'lib, tarkibida 93% vinilxlorid va boshqa aralashmalar mavjud. Ushbu aralashmani ajratish va tozalash amalga oshiriladi. **etilen va xlordan vinilxlorid olish (1 b-rasm)**

Etilen va xlordan vinilxloridni sintez qilish usullari katta ahamiyatga ega, chunki neft uglevodorodlaridan olingan etilen kaltsiy karbididan yoki tabiiy metan va boshqa uglevodorodlardan termal oksidlovchi piroliz yoki elektrokreking yo'li bilan olingan asetilenga qaraganda arzonroqdir.

Dixloroetan orqali etilen va xlordan vinilxlorid ishlab chiqarish ikki bosqichda amalga oshiriladi:

1. mis, temir yoki surma xloridlari ishtirokida etilenni suyuq fazali xlorldash;

2. birinchi bosqichda hosil bo'lgan dikloroetanning pirolizlanishi;

Suyuq fazali etilenni xlorldash an'anaviy turdagi reaktorda 45-60°S haroratda katalizator- dikloroetan muhitida temir xlorid ishtirokida amalga oshiriladi. Olingan dikloroetan 480-500°S haroratda va 0,15-0,20 MPa bosim ostida pirolizga uchraydi. Katalizator sifatida donador faollashtirilgan uglerod yoki alyuminiy oksidi, silikagel va temir ishlatiladi. Konvertatsiya darajasi har bir siklda 70% ga etadi. Dixloroetan ajratilgandan keyin jarayonga qaytariladi. Dixloroetanni gidroxlorldash zanglamaydigan po'latdan yasalgan quvurli reaktorda 24 MPa bosim ostida 480-490 ° S haroratda dikloroetanning pirolizida ishlatiladigan katalizatorlar orqali amalga oshirilishi mumkin.

etilenni yuqori haroratda xlorldash orqali vinilxlorid olishning bir bosqichli usuli ishlab chiqilgan (1 v-rasm):

Etilenning vinilxloridga aylanish darajasi xlorldash reaksiyasining harorati 350 dan 600 °C gacha ko'tarilishi bilan ortadi. Past haroratlarda, almashtirish bilan birga, qo'shilish reaksiyasi davom etadi.

Etilenni yuqori haroratda xlorldash suyultiruvchi sifatida vinilxlorid ishtirokida ham amalga oshirilishi mumkin. Bu reaksiya mahsulotlarida monomer kontsentratsiyasini oshirish imkonini beradi (hajmi bo'yicha 55% gacha), shu bilan birga vinilxloridni izolyatsiya qilish narxi sezilarli darajada kamayadi.

vinilxloridni tozalash va saqlash

Turli usullar bilan olingan vinilxlorid asetilen, vodorod **xlorid** va boshqa aralashmalardan **yaxshilab tozalanishi kerak**. Polivinilxloridni olish uchun vinilxlorid **kamida 99,9% monomer** va minimal miqdordagi aralashmalarni o'z ichiga olishi kerak. Sof vinilxlorid uzoq vaqt davomida po'lat idishlarda **-50 dan -30 ° C gacha** bo'lgan haroratda, ingibitorlar bo'lmaganda azot ostida saqlanishi mumkin.

Polivinilxlorid suspenziyasi (PVX-C) Polivinilxloridning umumiy miqdorining taxminan 70% suspenziyada vinilxloridni polimerlash usuli bilan olinadi. Polimerizatsiya quvvati 20-200 m³ bo'lgan polimerizatsiya reaktorlarida pervanel tipidagi aralashtirgichlarda amalga oshiriladi. 50 m³ gacha quvvatga ega bo'lgan reaktorlar emallangan, zanglamaydigan po'latdan yasalgan. 80-200 m³ sig'imli yirik reaktorlar reaksiya issiqligini yo'qotish uchun qayta oqim kondensatorlari bilan jihozlangan. Jarayon kompyuter tomonidan boshqariladi. Zavodlarning yanada samarali ishlashini ta'minlash uchun quvvati 10 t/soatgacha bo'lgan uzluksiz

sentrifugal, quvvati 10 t/soatgacha bo'lgan ikki bosqichli quritish trubkasi kabi quritish asboblari yaratildi.

Suspension polimerizatsiya polimerning tuzulishiga qarab nisbatan kichik molekulyar og'irlikdagi va polimerlanish darajasi 200 dan 2000 gacha bo'lgan polivinilxlorid ishlab chiqaradi. Polimerizatsiyaning ajralib chiqadigan issiqligi dispersiya muhiti (suv fazasi) orqali chiqariladi, bu jarayonni yaxshi nazorat qilishni ta'minlaydi. Suyuq vinilxlorid gidrofil suspenziya stabilizatorlari ishtirokida suvli muhitda tarqaladi. Stabilizator sifatida metilsellyuloza, gidroksietilsellyuloza, vinil spirtining vinil asetat bilan sopolimerlari va boshqalar ishlatiladi. 26-32% metoksi guruhlarini o'z ichiga olgan suvda eruvchan metilsellyuloza monomer tomchilarini past konsentratsiyalarda agregatsiyadan ishonchli himoya qiladi. PDEG va ACSP initsiatorlaridan foydalanganda, ko'pincha kattaroq granulalarni olish uchun qo'shimcha, epoksidlangan soya yog'i kiritiladi, bu esa suspenziya filtratsiyasini yaxshilaydi. Vinilxloridning polimerizatsiyasi paytida muhitning doimiy pH qiymatini saqlab turish uchun ba'zan bufer qo'shimchalar (suvda eruvchan karbonatlar yoki fosfatlar, gidroksidlar) kiritiladi. Polimerlanish reaksiyasi tezligi birinchi navbatda maksimal qiymatga etadi va keyin kamayadi. Suspenziya polimerizatsiyasida har bir tomchida monomerda shishgan birlamchi zarrachalar hosil bo'ladi, ular 20-30% monomer konvertatsiyasida ularning soni ortishi bilan birlashadi (bir-biriga yopishadi). Keyinchalik, polimerizatsiya jarayonida zarralar siqiladi. Jarayon zarrachalardan g'ovakli qattiq mikrobloklarni hosil qilish bosqichidan o'tadi, monolit qattiq bloklarga aylanadi. PVX suspenziyasining o'rtacha zarracha hajmi 100-200 mkm, alohida zarrachalar esa 600 mkm ga yetadi. Polivinilxloridning molekulyar og'irligini va uning makromolekulalarining tarmoqlanish darajasini belgilaydigan eng muhim jarayon

parametri polimerlanish haroratidir. Kichik molekulyar og'irlik taqsimoti bilan polivinilxloridni olish uchun belgilangan haroratdan og'ish $0,5^{\circ}\text{C}$ dan oshmasligi kerak. Suvli suspenziyada polimerizatsiya paytida, haroratni va boshlang'ich komponentlarning nisbatini o'zgartirib, ma'lum initsiatorlar va stabilizatorlarni tanlab, polimerizatsiya reaksiyasining tezligini nazorat qilish va polimerning xususiyatlariga ta'sir qilish, uning issiqlik va issiqlik darajasini yaxshilash mumkin. Polivinilxlorid suspenziyasi davriy yoki yarim uzluksiz ishlab chiqariladi. Vinilxloridning suspenziyali polimerizatsiyasi uchun odatiy formula quyida keltirilgan (og'irlik qismlarida):

- Vinil xlorid - 100
- Demineralizatsiyalangan suv - 150-200
- Initsiator- 0,03-0,17
- Stabilizator - 0,03-0,08
- pH regulyatori - 0,01-0,04

Suvli fazaning monomerga nisbati 1,5:1 dan 2:1 gacha.

Polivinilxloridni davriy usulda ishlab chiqarishning texnologik jarayoni (1-rasm)

Polivinilxlorid suspenziyasini olishning texnologik yarim uzluksiz jarayoni (2-rasm)

1-rasm

(2-rasm)

Suspensiya polimerizatsiyasi jarayonida polivinilxlorid qo‘pol ko‘rinishdagi kukun shaklida olinadi, u filtrlash orqali reaksiya muhitidan oson ajratiladi. Polivinilxlorid suspensiyasi 450-600 kg / m³ hajmli zichlikdagi oq yoki och sariq rangli bir hil kukun shaklida ishlab chiqariladi.

TADQIQOT NATIJASI

Ushbu tadqiqotda vinil xlorid olish usullari o‘rganib chiqildi. Vinil xlorid ning polimerlanishi natijasida hosil bo‘ladigan polimer polivinil xlorid (PVX) muhim ahamiyatga ega bo‘lgan modda. Shu sababli polivinil xlorid (PVX) ni ishlab chiqarishning arzon va samarali usullaridan biri suspension polimerizatsiya jarayoni tadqiq etildi.

Polivinil xloridli qatronlar PVX qatronlar - plastik ishlab chiqarishda ishlatiladigan eng keng xom ashyo. Kimyoviy mustahkamligi, korroziyaga chidamliligi va suvga chidamliligi yaxshi. Aseton, xlorid kislotasi, ester va ba‘zi spirtli eritmalarda eritiladi. Yaxshi eruvchanlik, yaxshi elektr izolyatsiyasi, termoplastik va membranani hosil qilish qobiliyatini taklif qilishi mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak hozirgi kunda polivinil xloridning qo'llanilish sohalari tobora kengaymoqda. Masalan: 1.PVX yumshoq mahsulotlar. Bu shlanglar, kabellar, simlar, poyabzal, o'yinchoqlar, avtomobil qismlari va boshqalarda tayyorlanishi mumkin. 2. PVX plyonka. Shaffof plyonka issiqxonalar, plastmassa issiqxonalar uchun ishlatilishi mumkin.3.PVX qoplamali mahsulotlar. Divan va avtomobil o'rindig'i va boshqalarni tayyorlash uchun ishlatilishi mumkin. Shu sababdan ham arzon xomashyolardan tejamkor usulda polivinil xlorid ishlab chiqarish muhimdir.

REFERENCES

1. Коршак В. Б. Прогресс полимерной химии. М., Наука, 1965, 414 с.
2. Николаев А. Ф. Синтетические полимеры и пластические массы на их основе. Изд. 2-е. М.—Л., Химия, 1966. 768 с.
3. Николаев А. Ф. Технология пластических масс. Л., Химия, 1977. 367 с.
4. Rahmonov S.I, Trifonova I.P, Burmistrov V.A Polivinilxlorid kompozitsiyalari
5. H.S. Tojमुखamedov. Organik birikmalarning tuzilishi va reaksiyon qobiliyati. I qism. Molekulada atomlarning o'zaro ta'siri. T.: 1997y.
6. Tojमुखamedov X.S., SHoxidoyatov H.M. Organik birikmalarning tuzilishi va reaksiyon qobiliyati. II qism. Organik reaksiyalarning mexanizmlari. T.: "Abu Ali Ibn Sino". 2001 y.
7. Минскер К. С., Колесов С. В., Заиков Г. Е. Старение и стабилизация полимеров на основе винилхлорида. М., Химия, 1982. 272 с.
8. <https://mplast.by/encyklopedia/vinilxlorid-syire-dlya-polucheniya-polivinilxlorida/>